

УДК 005.334:334.72:346.26
DOI

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**СОРОКОТЯГИНА В.Л., ассистент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье исследованы теоретико-методические подходы к оценке экономических рисков, присущих субъектам предпринимательской деятельности. Рассмотрены положения экономической науки относительно роли малого предпринимательства в социально-экономическом развитии общества и государства в целом. Путем анализа и систематизации информации, полученной из научной и периодической литературы, определена методика измерения финансовых рисков предпринимательской деятельности. Рассмотрена классификация потерь, на основании которой строится кривая риска, позволяющая судить о степени ожидаемого риска и уровне его влияния на конечный результат деятельности предприятий. Также описан процесс работы матрицы оценки рисков согласно принципу «светофор», обеспечивающий эффективность управления экономическими рисками, что оказывает существенное влияние на экономическую безопасность и устойчивое функционирование малых компаний в нестабильной экономико-политической ситуации.

Ключевые слова: малые предприятия, предпринимательская деятельность, социально-экономическое развитие, риск, риск-менеджмент, оценка риска.

METHODS OF MEASURING OF ECONOMIC RISKS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

**SOROKOTIAGINA V.L., Assistant
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article examines theoretical and methodological approaches to assessing the economic risks inherent in business entities. The provisions of economic science regarding the role of small business in the socio-economic development of society and the state as a whole are considered. By analyzing and systematizing information obtained from scientific and periodical literature, a methodology for measuring the financial risks of entrepreneurial activity has been determined. The classification of losses is considered, on the basis of which a risk curve is constructed, which makes it possible to judge the degree of expected risk and the level of its influence on the final result of the activities of enterprises. It also describes the process of the risk assessment matrix according to the «traffic light» principle, which ensures the efficiency of economic risk management, which has a significant impact on the economic security and sustainable functioning of small companies in an unstable economic and political situation.

Keywords: small businesses, entrepreneurial activity, socio-economic development, risk, risk management, risk assessment.

Актуальность и постановка проблемы. В современных экономических условиях, когда Донецкая Народная Республика находится на пути своего становления и дальнейшего развития, возникает определенное количество социально-экономических проблем, способных негативно повлиять на экономическую ситуацию в государстве. Следовательно, необходима активизация процессов развития в сфере предпринимательства, поскольку именно малый бизнес способен стать катализатором социально-экономического развития. Однако на любом этапе осуществления предпринимательской деятельности, особенно в нестабильной экономико-политической ситуации, возникают экономические риски, реализация которых негативным образом отражается в деятельности каждого субъекта хозяйствования. Следовательно, каждый предприниматель, осуществляющий свою деятельность, приходит к пониманию необходимости знаний о рисках и их оценке. В связи с этим возрастает интерес к изучению проблем функционирования малых предприятий в нестабильной экономико-политической ситуации, связанных с реализацией рискованных событий, а также к анализу особенностей управления экономическими рисками и

методам измерения рисков в предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике.

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее весомый вклад в теорию развития предпринимательства внесли такие ученые, как А. Смит, Й. Шумпетер и др. [7, 8]. Труды названных исследователей посвящены изучению предпринимательства и вопросам производственно-хозяйственной деятельности. Среди современных отечественных исследователей целесообразно отметить работы следующих исследователей: В.В. Дорофиевко, Р.В. Ободца, В.В. Петрушевской, Е.В. Долгалева и др. [1, 2, 4].

Следует отметить ученых, внесших значительный вклад в развитие теории риск-менеджмента: это В.В. Масленников, А.А. Трохов, Л.А. Зирченко, З.Н. Омарова, Е.Ю. Афендикова, О.В. Титиевская и др. [3, 5, 6]. Данные авторы обращают внимание на вопросы культуры управления рисками в компании, проблемы интеграции системы риск-менеджмента в предпринимательских структурах, а также на методы оценки экономических рисков.

Целью статьи является обоснование теоретических подходов к измерению экономических рисков субъектов малого предпринимательства в процессе их функционирования.

Изложение основного материала исследования. В этимологическом смысле слово «риск» в различных языках связано с появлением опасности или неуверенности. Многие ученые доказывают, что слово «риск» является упрощенной формой латинского термина «*resicum*», что в переводе означает стремительную скалу, т.е. опасность, которой подвергались довольно часто старинные мореплаватели.

В ходе своего развития понятие «риск» меняло свои содержательные характеристики, вследствие чего различные ученые отлично друг от друга определяли данный термин. Акценты на различное восприятие риска формируют многовариативность сущности риска. На основе проведенного сравнительного анализа понимания дефиниции «риск» различными исследователями было определено следующее:

многие ученые определяют риск лишь как потенциальные негативные последствия или убытки;

подавляющее большинство авторов источником риска называет влияние неопределенности на хозяйствующий субъект;

в современном понимании риск в большинстве трудов рассматривается как отклонение запланированных результатов от фактических.

Таким образом, феномен риска довольно многообразен. Каждая дефиниция риска выделяет его особенные черты, но все они особое внимание уделяют процессу принятия решений в условиях неопределённости.

Следует отметить, что наиболее подверженными риску являются именно малые предприятия, а также субъекты хозяйствования, осуществляющие предпринимательскую деятельность.

Малый бизнес – главное звено рыночной экономики. За счет своей маневренности, инновационного, иногда нестандартного подхода, а также гибкости, малые и средние предприятия могут довольно быстро приспосабливаться к изменениям потребительского спроса, следовательно, находить собственную рыночную нишу, а также производить новую конкурентоспособную продукцию. Кроме того, данные предприятия обладают невысокой долей эксплуатационных расходов, характеризуются инициативностью и предприимчивостью, также они способны создавать рациональную структуру организации и управления ею, проводить перманентный поиск неординарных решений и способов действий при функционировании предприятия.

Значение малого бизнеса для народного хозяйства абсолютно каждого государства чрезвычайно велико. Без предприятий малого бизнеса рыночная экономика не способна функционировать и развиваться в полной мере [2, с. 13]. Именно малый бизнес способен быстро генерировать новые точки роста, оказывать активное влияние на диверсификацию и повышение эффективности экономики, которое необходимо для преодоления кризисных явлений (рис. 1).

Рис. 1. Преимущества малого бизнеса для экономики

Малое предпринимательство остаётся одним из самых влиятельных секторов экономики [3, с. 182], следовательно, необходимо грамотно осуществлять управление малыми предприятиями, особенно с позиции управления экономическими рисками, ведь субъекты предпринимательства должны иметь возможность самостоятельного хозяйствования, свободы выбора направлений хозяйственных действий, использования преимуществ конкуренции и т.д. [1, с. 31]. Прежде всего необходимо осуществлять оценку экономических рисков, на основе которой в дальнейшем будет формироваться политика организации риск-менеджмента в компании.

Измеряя риск всесторонне, следует установить для каждого абсолютного или относительного значения величину возможных потерь, а также соответствующую вероятность возникновения такой величины. Исходя из этого, в процессе предпринимательской деятельности выделяют следующую классификацию потерь:

финансовые – это прямые денежные убытки, которые понесет предприятие в случае наступления рисков;

материальные – дополнительные затраты, которые не были учтены при планировании предпринимательской деятельности, а также прямые потери производственных фондов;

потери времени – это потери, возникающие при наступлении определенных видов риска вследствие нерационального использования времени. В данном случае различают две основные группы потерь: трудовые – потери рабочего времени, вызванные случайными обстоятельствами (поломка оборудования, болезнь рабочего и т.п.) и неэффективные потери предприятия – появляются, когда ход осуществления деятельности организации происходит медленнее, чем планировалось;

социальные – потери, которые наступают при причинении вреда здоровью и жизни людей;

сбытовые (репутационные) потери – изменение отношения покупателей к продукции фирмы, способствующие ухудшению ее деловой репутации;

экологические – потери, связанные с вредом, нанесенным окружающей среде;

морально-психологические потери – обусловлены тем, что каждая организация является сложной социальной системой, и нарушение равновесия данной системы способно привести к отрицательным для нее последствиям.

Для анализа рисков также определяются общие принципы:

величины показателей потерь от разного рода рисков независимы друг от друга (таким образом, если какой-либо риск уже реализовался, то это не значит, что потери в случае реализации других видов рисков не произойдут);

воплощение конкретного вида риска не приводит в гарантированном порядке к росту или снижению вероятности появления иного вида риска (за исключением форс-мажорных обстоятельств);

при реализации определенного риска максимальная вероятность появления убытков не должна быть выше финансовых возможностей компании.

Построение кривой вероятностей является исходной стадией оценки риска. Только применительно к предпринимательству это чаще всего чрезвычайно сложная задача. Поэтому на практике приходится ограничиваться упрощенными подходами, оценивая риск по одному или нескольким показателям, представляющим обобщенные характеристики, которые являются наиболее важными для выводов о степени риска.

Изначально выделяют определенные области или зоны риска в зависимости от величины потерь (рис. 2).

Рис. 2. Кривая риска

Вероятность появления определенных степеней потерь позволяет судить об ожидаемом риске и его приемлемости. На построенной кривой выделено четыре зоны риска и ряд характерных им точек.

Безрисковая зона – область, при которой потери не предусмотрены, ей отвечают нулевые или негативные (превышение прибыли) потери.

Границы зоны допустимого риска отвечают уровню потерь, равному рассчитанному уровню прибыли от предпринимательской деятельности. Таким образом, потери имеют место, но они меньше ожидаемой прибыли.

Зона критического риска характерна опасностью потерь, превышающих планируемую прибыль, которые могут привести к невозместимым убыткам.

Катастрофический риск способен привести к банкротству предприятия, так как степень потерь достигает величины, равной имуществу предприятия.

Вероятностный характер экономических решений, принимаемых в условиях рискованной экономики, может быть обнаружен с помощью определенных методов анализа финансовых рисков и их влияния на деятельность предприятия (рис. 3).

Таким образом, основной целью оценки риска является принятие решения о целесообразности вложения средств в конкретное дело. Если потенциальный выигрыш перевешивает риск, то инвестору есть смысл приступить к реализации проекта. Если этого не произойдет, то проект лучше отклонить.

Оценка финансовых рисков осуществляется на основе качественного и количественного анализа.

Главной целью качественного анализа является определение факторов и зон риска, проведение идентификации всех возможных рисков, определение видов неопределенности и конфликтов, обуславливающих риск.

Рис. 3. Методы анализа финансовых рисков

Качественный анализ рисков может проводиться на любой стадии жизненного цикла проекта, но обязательным является его проведение в начале нового проекта.

Количественный анализ рисков, в отличие от качественного, является менее субъективным и дает возможность четко определить степень отдельных видов финансовых рисков. Он основан на теории вероятностей и математической статистике. Далее рассмотрены приемы количественного анализа.

Статистический метод базируется на теории вероятности распределения случайных величин. Это означает, что при наличии достаточного количества информации об осуществлении финансовых рисков в прошлых периодах субъект хозяйствования способен оценить вероятность реализации этих рисков в будущем (степень риска). Одним из основных показателей является математическое ожидание, рассчитываемое по следующей формуле:

$$M(x) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_i, \quad (1)$$

где $M(x)$ – математическое ожидание;

x_i – значения, которые может приобретать исследуемый параметр в зависимости от конкретных условий;

p_i – вероятность принятия значений.

Математическое ожидание показывает среднюю прибыль (доход), который может ожидать предприятие в случае реализации выбранной стратегии (принятие проекта). Конечно, чем больше этот показатель, тем более выгодной является стратегия развития предприятия.

Математическое ожидание дает лишь общее представление о возможных последствиях принятия того или иного решения. Однако при реализации проекта важной задачей является не только определение ожидаемой величины дохода, а, в первую очередь, оценка рисков, связанных с его реализацией. Для этого рассчитывают среднее квадратичное (стандартное) отклонение по формуле:

$$\sigma(x) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - M(x))^2 \cdot p_i}, \quad (2)$$

где $\sigma(x)$ – среднее квадратичное отклонение.

В теории рисков данный показатель считают основным показателем риска. Чем больше среднее квадратичное отклонение, тем больше риск при принятии определенного решения.

Для оценки рисков используют также относительный показатель – коэффициент вариации, расчет которого производится по формуле:

$$K_{VAR} = \frac{\sigma(x)}{M(x)}, \quad (3)$$

где K_{VAR} – коэффициент вариации.

В тех случаях, когда сравниваются риски разных по размерам (величиной капитальных или иных вложений) проектов, лучше ориентироваться на коэффициент вариации. Следует обратить внимание на то, что рассматриваемые показатели обычно используют в статике – для сравнения рисков различных проектов. В то же время иногда их используют для анализа вариации в динамике.

Экспертный способ, известный как метод экспертных оценок, может быть реализован путем обработки мнений экспертов или предпринимателей-специалистов. Данный метод носит более субъективный характер по сравнению с другими методами.

Субъективность является следствием того, что группа экспертов, которая занимается анализом риска, высказывает собственные субъективные суждения как о прошлой ситуации, так и о перспективах ее развития.

Чаще всего данный метод применяется при недостаточном количестве информации или при определении степени риска такого направления предпринимательской деятельности, которая не имеет аналогов, что также не дает возможности анализировать прошлые показатели.

Существует несколько широко применяемых методик оценки степени риска на основе использования метода экспертных оценок:

- методика Швейцарской банковской корпорации;
- методика BERI.

Методика Швейцарской банковской корпорации состоит из следующих этапов:

- 1) определение основных направлений анализа;
- 2) сбор базовых данных, их предварительная группировка и обработка;
- 3) процесс непосредственного прогнозирования и определения степени риска по отдельным элементам, которые рассматриваются (по направлениям предпринимательской деятельности);
- 4) определение совокупной степени риска.

Методика BERI (Business Environmental Risk Index) подразумевает оценивание значения любой переменной финансового риска специалистами по 4-балльной шкале, где 4 – самая высокая оценка определенности (отсутствие финансовых рисков), а 0 – самая низкая. Значение каждого фактора умножается на оценку эксперта, а впоследствии полученные результаты суммируются. Также встречаются варианты оценивания по шкале от 0 до 100.

Аналитический метод сводится к проведению нескольких этапов:

- 1) определение ключевого параметра, в отношении которого проводится оценка конкретного направления предпринимательской деятельности (например, объем продаж, объем прибыли, рентабельность и т.д.);
- 2) отбор факторов, которые влияют на деятельность фирмы, а соответственно, и на ключевой параметр (например, уровень инфляции, политическая нестабильность, степень выполнения договоров основными поставщиками предприятия и т.д.);
- 3) расчет значений ключевого параметра на всех этапах производственного процесса (НИОКР, производство, отмирание данного направления деятельности).

Таким образом, преимуществом аналитического метода является то, что он сочетает в себе как возможности факторного анализа параметров, которые влияют на риск, так и выявление возможных путей снижения его степени через влияние на них.

Сущность метода аналогии при проведении количественной оценки риска заключается в том, что при анализе степени риска определенного направления предпринимательской деятельности целесообразно использовать данные о развитии таких же и аналогичных направлений в прошлом.

Анализ прошлых факторов риска осуществляется на основе информации, полученной из самых различных источников, таких как опубликованные отчеты компаний о результатах прошлой деятельности, информация, распространяемая государственными органами и организациями, данные страховых компаний и т.д. Полученные таким образом данные обрабатываются и анализируются с целью выявления зависимостей между запланированными результатами деятельности фирмы и учетом потенциальных рисков.

Данный метод целесообразно применять тогда, когда необходимо выявить степень риска по любым инновационным направлениям деятельности фирмы, когда отсутствует четкая база для сравнения.

Для анализа инновационного риска также применяют метод дерева решений. Метод дерева решений является одним из наиболее популярных методов решения задач классификации и прогнозирования. Применение дерева решений осуществляется в том случае, когда есть два или более последовательных решений, причем следующее решение основывается на результатах предыдущего и если есть два или более состояний среды, то появляется цепочка решений, вытекающих одно из другого, которые соответствуют событиям, происходящим с некоторой вероятностью.

Выбор решения в таких случаях осуществляется с применением так называемого дерева решений. Дерево решений – это графическое изображение последовательности решений с указанием соответствующих вероятностей и выигрышей для любых комбинаций альтернатив и состояний среды.

Используя все вышеописанные методы оценки финансовых рисков, предприятия преследуют важную цель по управлению своей деятельностью – обеспечение экономической безопасности. Именно экономическая безопасность позволяет определить стратегию развития компании.

Для этого собственники и владельцы предприятий разрабатывают соответствующую систему по управлению рисками, стремясь увеличить степень финансовой защищенности.

Для обеспечения эффективности управления финансовыми и другими рисками разрабатывается матрица показателей рисков по принципу «светофора». Чтобы повысить наглядность восприятия информации, предоставленной на матрице, используются основные цвета – красный, желтый, зеленый уровни динамики значений рисков, которые определяют степень финансовой защиты компаний согласно данному принципу (табл. 1).

Таблица 1

Матрица оценки рисков согласно принципу «светофор»

Оценка вероятности	Описание	Масштаб последствий реализации риска (стоимостная оценка сделки)				
		1	2	3	4	5
		Незначительный	Небольшой	Средний	Высокий	Крайне высокий
5	Практически достоверно	12	12	15	20	25
4	Весьма вероятно	6	8	12	16	20
3	Возможно	3	6	9	12	15
2	Маловероятно	2	4	6	8	10
1	Крайне маловероятно	1	2	3	4	5

Невысокий риск 1-5	Средний риск 6-10	Высокий риск 12-15	Крайне высокий риск 16 и выше
-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------------

Матрица оценки рисков по принципу «светофор», которая зачастую строится на информации, предъявляемой отдельными субъектами исходя из их видения определенной ситуации, является ярким примером качественной оценки рисков, которая применяется в случае невозможности получения результатов от проведения количественной оценки [5, с. 273].

При измерении уровня риска следует учитывать произведение степени его воздействия на вероятность наступления данного риска. При этом оценка его значимости может производиться в баллах или долях единицы.

Клетки таблицы часто могут содержать соответствующие значения, отражающие степень риска. Эти показатели позволяют осуществлять определенные расчеты, к примеру, найти общую сумму риска. Но стоит учесть, что данные вычисления носят условный характер и не являются статистическим доказательством рискованности положения организаций.

Как правило, матрица оценки рисков строится в тех случаях, когда получить результаты по количественной оценке не предоставляется возможным, т.е. статистические методы, методы теории вероятности и иные не позволяют сделать выводы об уровне реализации рисков. В подобных ситуациях можно применять экспертные оценки или «субъективные» вероятности, а также часто публикуются итоги риск-интервью, которые подразумевают описание информации о финансовых и других рисках согласно данным, рассказанным опрашиваемыми лицами. В таких случаях именно качественная оценка является более достоверной, а применение матрицы рисков гораздо удобнее и нагляднее.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Процесс принятия решений в экономике на всех стадиях управления происходит в условиях, постоянно присутствующих и совершенствующихся видов рисков. На практике неблагоприятный исход их реализации в процессе осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта достаточно высок, что говорит о необходимости углубления в тематику изучения и применения методов оценки рисков. Оценка рисков – как правило, количественный анализ, который предполагает численное представление об

определенных видах рисков и их воздействию при принятии конкретных решений относительно перспектив планирования дальнейшего развития предприятия. Экономический риск, как и любой другой, имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные финансовой отчетности и может быть определен с достаточно высокой точностью при расчете статистических показателей количественного измерения.

Качественный и количественный анализ измерения финансовых и других рисков предпринимательской деятельности оказывает сильное воздействие на экономическую безопасность компаний и их устойчивое функционирование, а также позволяет предотвратить негативные последствия, сопровождаемые данными рисками. Таким образом, изучение работы методов измерения и оценки рисков и применение их на практике является необходимым элементом функционирования предприятия, особенно в сложившихся экономических условиях на территории Донецкой Народной Республики. В дальнейшем следует более углубленно изучать вопрос измерения рисков в условиях нестабильности, что будет способствовать стимулированию развития малого предпринимательства и обеспечит экономический рост экономики государства.

Список использованных источников

1. Брикез В.А. Построение системы поддержки и развития малого бизнеса в условиях нестабильной внешней среды / В.А. Брикез, Р.В. Ободец // Студенческий вестник ДонГУУ. – 2015. – №2 – С. 15-18.
2. Долгалева Е.В. Определение и обоснование факторов устойчивого развития предприятий малого бизнеса / Е.В. Долгалева, В.В. Дорофиев // Вестник университета «Туран». – 2012. – №4 (56). – С. 31-37.
3. Зирченко Л.А. Развитие российских предпринимательских структур в условиях глобальных хозяйственных рисков: мониторинг и разработка управленческих решений / Л.А. Зирченко // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2018. – №2 (110). – С. 126-130.
4. Петрушевская В.В. Сущность малого предпринимательства в процессе его становления и перспективного развития / В.В. Петрушевская, А.Н. Шарый // Менеджер. – 2020. – №2 (92) – С. 177-183.
5. Масленников В.В. Методические подходы к оценке рисков, определяющих экономическую безопасность компании / В.В. Масленников, А.А. Трохов // АНИ: экономика и управление. – 2016. – №2 (92) – С. 272-274.
6. Омарова З.Н. Сильная культура управления рисками как неотъемлемый элемент системы риск-менеджмента / З.Н. Омарова // Фундаментальные исследования. – 2015. – Т.5. – № 4(17). – С. 2421-2424.
7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М.: Эксмо, 2016. – 1056 с.

УДК 331.108.2

DOI

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

**ТИМОШИН Ю.А., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье определена основная терминология, которая раскрывает сущность трудового потенциала организации. Представлена трактовка понятия с позиций различных авторов. Определены качественные и количественные характеристики трудового потенциала. В статье, также было определено, что Факторами формирования резервов повышения эффективности использования ресурсов труда являются условия, явления и процессы, которые способствуют превращению потенциальных возможностей более правильного использования трудовых ресурсов на практике.

Ключевые слова: *трудовой потенциал, эффективность организации, характеристики трудового потенциала.*